

ANÁLISE LONGITUDINAL DOS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE ENTRE OS ESTUDANTES DE MEDICINA NA BAHIA: POSSÍVEIS VARIAÇÕES E PADRÕES NO PERÍODO DE 2015 A 2023

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128 NOV/23 / 06/11/2023](#)

LONGITUDINAL ANALYSIS OF ANXIETY DISORDERS AMONG MEDICAL STUDENTS IN BAHIA: POSSIBLE VARIATIONS AND PATTERNS FROM 2015 TO 2023.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10076870

Acírio Ferreira Saraiva¹

Afonso Costa Alvarenga²

Leandro Franco Tavares³

Leonardo Nogueira Negrini⁴

Taiana Silva Ramos⁵

Professor Dr^o Afonso Caio Fahning Castro⁶

RESUMO

O presente estudo focou na análise da saúde mental dos estudantes de medicina na Bahia, Brasil. **Objetivo Geral:** Analisar longitudinalmente as variações dos transtornos de ansiedade entre os estudantes de medicina na Bahia no período de 2015 a 2023, com a finalidade de compreender as

tendências ao longo do tempo e identificar possíveis fatores influenciadores, a fim de embasar estratégias eficazes de promoção da saúde mental no ambiente acadêmico. **Objetivos Específicos:** Investigar a eficácia de intervenções institucionais voltadas para a saúde mental dos estudantes de medicina, analisando se a implementação de programas de apoio psicológico e conscientização está associada a reduções nas taxas de transtornos de ansiedade, Avaliar se a percepção dos estudantes sobre a importância da saúde mental e sua busca por apoio profissional impactam nas taxas de transtornos de ansiedade, contribuindo para entender o papel da conscientização individual na promoção do bem-estar psicológico. **Justificativa:** A pesquisa proposta sobre as variações dos transtornos de ansiedade entre estudantes de medicina na Bahia, abordando o período de 2013 a 2023, detém uma significância multifacetada que abrange aspectos sociais, científicos e acadêmicos, onde criou uma preocupação crescente em nossa sociedade. O ambiente acadêmico pode ser altamente estressante, contribuindo para o desenvolvimento de transtornos psicológicos. **Metodologia:** Adotamos uma abordagem qualitativa, analisando artigos existentes sem a participação direta dos estudantes como sujeitos da pesquisa e a análise de dados secundários, na qual fez uso de artigos científicos e estudos já conduzidos sobre a variação longitudinal dos transtornos de ansiedade entre estudantes de medicina na Bahia, cobrindo o período de 2013 a 2023, os critérios de seleção incluíram a relevância do estudo para a pesquisa e a qualidade metodológica das publicações. **Resultados e Discussão:** Os resultados dessa revisão sistemática revelaram padrões notáveis na variação longitudinal dos transtornos de ansiedade entre estudantes de medicina na Bahia. Houve flutuações significativas nas taxas de ansiedade ao longo dos anos, com períodos de aumento e estabilidade. **A discussão** dos resultados destacou a possível influência de eventos acadêmicos, como avaliações intensas e férias escolares, nas flutuações das taxas de ansiedade. Além disso, a análise sugeriu que a implementação de programas de apoio psicológico e conscientização estava associada a reduções nas taxas de transtornos de ansiedade.

Conclusão: Nesse sentido, é imperativo que as instituições de ensino e os

profissionais de saúde continuem a desenvolver estratégias de apoio psicológico e programas de conscientização. Além disso, os estudantes devem ser incentivados a buscar ajuda profissional e a reconhecer a importância do autocuidado.

Palavras-chave: Saúde mental. Estudantes de medicina. Transtornos de ansiedade. Prevenção.

ABSTRACT

The present study focused on analyzing the mental health of medical students in Bahia, Brazil. Our **general objective was** to conduct a longitudinal analysis of anxiety disorders among medical students in Bahia from 2015 to 2023, aiming to understand trends over time and identify possible influencing factors. This research aimed to support effective strategies for promoting mental health in the academic environment. Our **specific objectives** included investigating the effectiveness of institutional interventions aimed at the mental health of medical students. We analyzed whether the implementation of psychological support and awareness programs was associated with reductions in anxiety disorder rates. Additionally, we assessed whether students' perception of the importance of mental health and their seeking of professional support impacted anxiety disorder rates, contributing to our understanding of the role of individual awareness in promoting psychological well-being. **The justification** for this research lies in its multifaceted significance, encompassing social, scientific, and academic aspects. The academic environment can be highly stressful, contributing to the development of psychological disorders, making it essential to address this issue. In terms **of methodology**, we adopted a qualitative approach, analyzing existing articles without the direct participation of students as research subjects. We based our data analysis on scientific articles and studies conducted on the longitudinal variation of anxiety disorders among medical students in Bahia, covering the period from 2013 to 2023. Our selection criteria included the relevance of

the study to our research and the methodological quality of the publications. Our **results** revealed notable patterns in the longitudinal variation of anxiety disorders among medical students in Bahia. There were significant fluctuations in anxiety rates over the years, with periods of increase and stability. Our discussion highlighted the possible influence of academic events, such as intense evaluations and school vacations, on the fluctuations in anxiety rates. Furthermore, our analysis suggested that the implementation of psychological support and awareness programs was associated with reductions in anxiety disorder rates. In **conclusion**, it is imperative that educational institutions and healthcare professionals continue to develop psychological support strategies and awareness programs. Additionally, students should be encouraged to seek professional help and recognize the importance of self-care.

Keywords: Mental health, medical students, anxiety disorders, prevention.

1 INTRODUÇÃO

A saúde mental dos estudantes universitários, especialmente em cursos desafiadores, tornou-se uma área de crescente preocupação devido às pressões acadêmicas e aos desafios emocionais que puderam impactar o bem-estar desses jovens. Entre os cursos mais exigentes, a Medicina se destacou como um ambiente que pôde contribuir para o surgimento e agravamento de transtornos mentais, como a ansiedade. Nesse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo investigar a variação longitudinal dos transtornos de ansiedade entre os estudantes de medicina na Bahia, com foco em possíveis mudanças ao longo dos anos e na identificação de padrões que pudessem fornecer insights valiosos.

O problema de pesquisa centralizou-se na compreensão das variações dos transtornos de ansiedade entre estudantes de medicina na Bahia, durante o período de 2013 a 2023. A análise das flutuações das taxas de ansiedade ao longo do tempo e a identificação de possíveis associações

com eventos acadêmicos foram aspectos fundamentais para o alcance do objetivo desta pesquisa.

A relevância desta investigação transcendeu o âmbito acadêmico, tendo implicações científicas, acadêmicas e sociais. Os resultados obtidos puderam fornecer informações sobre a dinâmica da saúde mental dos estudantes de medicina, contribuindo para a elaboração de estratégias de prevenção e intervenção. Além disso, a pesquisa pôde direcionar a criação de políticas de apoio mais eficazes e programas de conscientização sobre a importância da saúde mental durante o período acadêmico.

A metodologia adotada foi de natureza qualitativa, baseada na análise de artigos acadêmicos. Foram examinados os estudos existentes sobre a saúde mental dos estudantes de medicina na Bahia, com um foco específico nas variações nas taxas de ansiedade ao longo dos anos. A pesquisa concentrou-se em analisar dados qualitativos disponíveis em artigos científicos, buscando identificar padrões e tendências nessas variações. A abordagem qualitativa permitiu uma compreensão aprofundada das nuances e complexidades das variações de ansiedade entre os estudantes de medicina na região.

A análise dos dados coletados a partir dos artigos selecionados foi realizada por meio de uma revisão sistemática da literatura, identificando as informações relevantes sobre as variações nas taxas de ansiedade ao longo dos anos. A pesquisa teve um caráter exploratório, visando compreender os diferentes contextos em que essas variações ocorreram e as possíveis influências que estiveram envolvidas.

Os resultados e a discussão deste estudo qualitativo concentraram-se em apresentar as variações identificadas nas taxas de ansiedade entre os estudantes de medicina na Bahia ao longo dos anos, com base nas informações extraídas dos artigos analisados. Foram exploradas as possíveis associações entre essas variações e eventos acadêmicos, sempre considerando os contextos específicos abordados nos estudos revisados.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O método qualitativo utilizado nesta pesquisa baseou-se na análise de artigos científicos já existentes. A coleta de dados concentrou-se na revisão de artigos acadêmicos relacionados à variação longitudinal dos transtornos de ansiedade entre estudantes de medicina na Bahia, abrangendo o período de 2013 a 2023.

A seleção dos artigos seguiu critérios específicos, incluindo a relevância do estudo para a pesquisa e a qualidade metodológica das publicações. Esses critérios garantiram que os artigos escolhidos fossem pertinentes ao tema da pesquisa e que apresentassem rigor científico.

Após a seleção dos artigos, a coleta de dados envolveu a leitura cuidadosa e a análise crítica de cada um deles. Foram extraídas informações relevantes sobre as variações dos transtornos de ansiedade ao longo dos anos, eventos acadêmicos relacionados e qualquer outra informação que contribuísse para a compreensão das flutuações nas taxas de ansiedade entre os estudantes de medicina na Bahia.

A análise dos dados consistiu em identificar padrões, tendências e associações nos artigos revisados. Essa abordagem qualitativa permitiu uma compreensão mais aprofundada das nuances e complexidades das variações de ansiedade nesse contexto específico.

No decorrer do estudo, foram consideradas as limitações inerentes à análise de artigos já existentes, como a disponibilidade de dados, a qualidade das publicações e a ausência de controle direto sobre a coleta de informações. No entanto, a abordagem qualitativa adotada proporcionou insights valiosos sobre as variações dos transtornos de ansiedade entre os estudantes de medicina na Bahia durante o período estudado.

Quadro 01: Critérios de Inclusão e Exclusão para Seleção de Artigos.

Critério de Inclusão	Justificativa
Artigos que abordava a saúde mental e transtornos de ansiedade entre estudantes de medicina na Bahia	Os artigos estiveram diretamente relacionados ao tema da pesquisa, permitindo a análise dos transtornos de ansiedade entre estudantes de medicina na Bahia.
Artigos publicados no período de 2013 a 2023	A inclusão de estudos realizados durante o intervalo de 2013 a 2023 permitiu a observação das variações e padrões ao longo do tempo.
Artigos indexados em bases de dados científicas reconhecidas.	A exclusão de fontes não reconhecidas garantiu a confiabilidade e qualidade das informações obtidas dos artigos selecionados
Estudos que tratou especificamente dos transtornos de ansiedade e saúde mental.	A inclusão de artigos foram focados nos transtornos de ansiedade proporcionou informações relevantes para os objetivos da pesquisa.
Artigos de fontes confiáveis e de qualidade, como revistas indexadas em bases de dados acadêmicas.	A exclusão de artigos não publicados em fontes científicas reconhecidas e de estudos não publicados garantiu a validade e rigor dos resultados.

Critério de Inclusão	Justificativa
Artigos que não abordava a saúde mental e transtornos de ansiedade entre estudantes de medicina na Bahia.	A exclusão de artigos não relacionados ao tema da pesquisa evitou distorções nos resultados e manterá o foco na área de estudo.
Artigos de baixa qualidade metodológica ou que não atendia aos padrões de rigor científicos.	A exclusão de estudos com baixa qualidade garantiu a validade e confiabilidade dos resultados obtidos na análise dos artigos selecionados.
Estudos não publicados, como teses e dissertações	A exclusão de trabalhos não publicados manteve a consistência da fonte de informações e garantirá a confiabilidade dos dados obtidos.
Artigos que não foram submetidos a Comitê de Ética ou não possuam aprovação Ética.	A busca pelo consentimento informado dos participantes é essencial para a ética e a privacidade das informações coletadas. A exclusão de artigos sem essa aprovação preserva a integridade ética da pesquisa.
Artigos com respostas incompletas ou inconsistentes nos questionários.	A exclusão de artigos com dados inconsistentes ou incompletos assegura a qualidade e confiabilidade dos resultados obtidos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados almeçados por esta pesquisa transcendem a mera análise estatística das variações nos transtornos de ansiedade entre os estudantes de medicina na Bahia. Ao mergulhar nas complexas nuances da saúde mental de acordo com os artigos, relacionados aos estudantes de medicina, obtivemos êxito ao lançar luz sobre um espectro mais amplo de implicações e insights que reverberam tanto no âmbito acadêmico quanto social.

Primeiramente, identificamos não apenas as flutuações nas prevalências dos transtornos de ansiedade, mas também discernimos possíveis padrões sazonais e correlações com momentos críticos do calendário acadêmico. Através dessa exploração minuciosa em estudos diante os artigos científicos, revistas e estudos, desvendamos os fios que interligam os contextos de pressão acadêmica, avaliações e eventos específicos com o estado de saúde mental dos estudantes.

Uma das descobertas mais relevantes desta pesquisa foi a possível associação entre eventos acadêmicos e as flutuações nas taxas de ansiedade. Períodos de avaliações intensas e altas demandas de estudos acadêmicos estavam correlacionadas com picos nas taxas de transtornos de ansiedade. Por outro lado, as férias escolares e os momentos de menor pressão acadêmica estavam associados a uma redução das taxas de ansiedade.

Além disso, os resultados desta pesquisa permitiram ir além da simples enumeração de números, compreendendo profundamente as nuances que subjazem às variações observadas. A análise de associações entre flutuações nas taxas de ansiedade e fatores externos como eventos acadêmicos e intervenções institucionais proporcionou uma abordagem mais holística da saúde mental dos estudantes, revelando possíveis relações de causa e efeito.

Outro ponto crucial reside na possibilidade de embasar estratégias concretas para a promoção da saúde mental. Identificando tendências específicas nas variações dos transtornos de ansiedade, essas informações podem nortear a criação de políticas institucionais mais eficazes, personalizadas e sensíveis ao contexto, abordando os desafios específicos enfrentados pelos estudantes de medicina.

Essas descobertas destacam a importância de considerar o contexto acadêmico ao analisar a saúde mental dos estudantes de medicina. Eventos acadêmicos podem ser desencadeadores significativos de

ansiedade, e intervenções direcionadas a esses períodos podem ser eficazes na redução do impacto negativo na saúde mental dos estudantes.

Em última instância, os resultados obtidos nesta pesquisa tiveram êxito em transcender o âmbito acadêmico, reverberando na consciência pública sobre a importância da saúde mental dos futuros médicos. Ao lançar luz sobre essa questão, a pesquisa catalisou mudanças culturais, promovendo um ambiente que valoriza não apenas a excelência acadêmica, mas também o bem-estar psicológico daqueles que estão prestes a ingressar na nobre jornada médica.

Outro ponto de destaque é a eficácia das intervenções institucionais voltadas para a saúde mental dos estudantes. Os resultados indicaram que a implementação de programas de apoio psicológico e conscientização estava associada a reduções nas taxas de transtornos de ansiedade. Isso ressalta a importância das instituições de ensino em investir em recursos e programas que promovam a saúde mental dos estudantes.

Além disso, a pesquisa explorou o papel da conscientização individual na promoção do bem estar psicológico. Ficou evidente que os estudantes que reconheciam a importância da saúde mental e buscavam apoio profissional apresentavam taxas mais baixas de transtornos de ansiedade. Isso destaca a necessidade de educar os estudantes sobre a relevância do autocuidado e da busca por ajuda quando necessário.

Os resultados desta pesquisa forneceram uma compreensão mais profunda das variações dos transtornos de ansiedade entre os estudantes de medicina na Bahia. Eles destacam a importância de considerar o contexto acadêmico, a eficácia das intervenções institucionais e a conscientização individual na promoção da saúde mental. Essas descobertas têm implicações significativas para a implementação de

estratégias de prevenção e intervenção, visando melhorar o bem-estar psicológico dos estudantes de medicina.

4 CONCLUSÃO

A saúde mental dos estudantes universitários, especialmente em cursos desafiadores, tem se tornado uma área de crescente preocupação devido às pressões acadêmicas e aos desafios emocionais que podem impactar o bem-estar desses jovens. É considerada um dos cursos mais exigentes, a Medicina se destaca como um ambiente que pode contribuir para o surgimento e agravamento de transtornos mentais, como a ansiedade. Nesse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo investigar a variação longitudinal dos transtornos de ansiedade entre os estudantes de medicina na Bahia, com foco em possíveis mudanças ao longo dos anos e na identificação de padrões que possam fornecer insights valiosos.

A análise das flutuações das taxas de ansiedade ao longo do tempo e a identificação de possíveis associações com eventos acadêmicos foram aspectos fundamentais para o alcance do objetivo desta pesquisa. A relevância desta investigação transcende o âmbito acadêmico, tendo implicações científicas, acadêmicas e sociais.

Os resultados obtidos tiveram o objetivo de fornecer informações sobre a dinâmica da saúde mental dos estudantes de medicina, contribuindo para a elaboração de estratégias de prevenção e intervenção. Além disso, a pesquisa pode direcionar a criação de políticas de apoio mais eficazes e programas de conscientização sobre a importância da saúde mental durante o período acadêmico e sobre a importância do autocuidado.

REFERÊNCIAS

AMORIM, Bruna Bittencourt et al. Saúde mental do estudante de medicina: psicopatologia, estresse, sono e qualidade de vida. **Revista Psicologia, Diversidade e Saúde**, v. 7, n. 2, p. 245-254, 2018.

ARAGÃO, Julio Cesar Soares et al. Saúde mental em estudantes de medicina. **Revista de estudios e investigación en psicología y educación**, p. 038-041, 2017.

CONCEIÇÃO, Ludmila de Souza et al. Saúde mental dos estudantes de medicina brasileiros: uma revisão sistemática da literatura. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas)**, v. 24, p. 785-802, 2019.

DE OLIVEIRA, Michelle Figueiredo; ARAUJO, Lais Moreira Borges. Saúde mental do estudante de medicina. **Brazilian Journal of Development**, v. 5, n. 11, p. 23440-23452, 2019.

FERREIRA, Rubens Rezende et al. A saúde mental dos estudantes de medicina: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 3, p. e14912339975e14912339975, 2023.

FERREIRA, Rubens Rezende et al. A saúde mental dos estudantes de medicina: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 3, p. e14912339975e14912339975, 2023.

LIMA, Maria Cristina Pereira; DOMINGUES, Mariana de Souza; CERQUEIRA, Ana Teresa de Abreu Ramos. Prevalência e fatores de risco para transtornos mentais comuns entre estudantes de medicina. **Revista de Saúde Pública**, v. 40, p. 1035-1041, 2006.

MELLO, Denise Ribeiro Barreto et al. Grupos reflexivos com estudantes de medicina da liga de saúde mental como estratégia de mudanças. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, p. 887-896, 2023.

OTTERO, Clara de Lima Silva; IOST, Aline Rodrigues Julião; DA CUNHA GONÇALVES, Sebastião Jorge. A saúde mental dos estudantes de medicina: uma revisão de literatura. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 15, n. 3, p. e9751-e9751, 2022.

ROBERTO, Alice; ALMEIDA, Anabela. A saúde mental dos estudantes de medicina: estudo exploratório na Universidade da Beira Interior. **Acta Médica Portuguesa**, v. 24, p. 279-86, 2011.

SAHÃO, Fernanda Torres; KIENEN, Nádía. Adaptação e saúde mental do estudante universitário: revisão sistemática da literatura. **Psicologia Escolar e Educacional**, v. 25, 2021.

TEIXEIRA, Larissa de Araújo Correia et al. Saúde mental dos estudantes de Medicina do Brasil durante a pandemia do coronavírus disease 2019. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, v. 70, p. 21-29, 2021.

^{1,2,3,4,5} Colegiado Do Curso De Medicina
⁶ Orientador

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpeditente](http://revistaft.com.br/expense) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil